
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.18862791

Научная статья

ЗАДАЧА О НАГРЕВЕ ТЕЛА ИЗЛУЧЕНИЕМ С ГАУССОВЫМ ПРОФИЛЕМ

THE PROBLEM OF HEATING A BODY BY RADIATION WITH A GAUSSIAN PROFILE

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент кафедры высшей математики и физики,

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

*Associate professor of the department of higher mathematics and physics,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Работа посвящена решению задачи о нагревании тела излучением. Само излучение имеет гауссовой профиль. При этом сама задача является нестационарной. Для её решения применяется метод функции Грина. Предложена математическая модель, в которой пространственно-временное распределение интенсивности лазерного излучения представлено в виде произведения временной огибающей импульса и функции координат поверхности. На основании полученного решения были получены выражения для определения температурного поля материала, а также максимальной температуры нагрева материала при фиксированных пространственных и энергетических параметрах.

This paper addresses the problem of heating a body by radiation. The radiation itself has a Gaussian profile. The problem itself is nonstationary. The Green's function method is used to solve it. A mathematical model is proposed in which the spatiotemporal distribution of laser radiation intensity is represented as the product of the temporal envelope of the pulse and a function of surface coordinates. Based on this solution, expressions were derived for determining the temperature field of the material, as well as the maximum heating temperature of the material for fixed spatial and energy parameters.

Ключевые слова: *излучение, нестационарность, температура, гауссовый профиль, поверхность.*

Key words: *radiation, nonstationarity, temperature, Gaussian profile, surface.*

Передача тепла излучением — процесс передачи тепловой энергии с помощью электромагнитного излучения без обмена материальными частицами или непосредственного контакта между телами [1; 2; 13–16; 18; 19].

Передача тепла излучением осуществляется при помощи электромагнитных волн, распространение которых возможно даже в вакууме. Любому телу свойственно тепловое излучение при условии, что его температура отлична от абсолютного нуля. Чем выше температура тела, тем больше его тепловое излучение [3; 4; 6].

Процесс лучистого теплообмена между телами описывается дифференциальным уравнением теплопроводности, которое устанавливает связь между временным и пространственным изменением температуры, что приводит к случаю нестационарности самого процесса [7–10].

Актуальность темы обусловлена особенностью задач, связанных с нагревом материалов лазерным излучением. Это связано с тем, что распределение излучения и, следовательно, тепловой источник, как правило, обладает резко изменяющимися пространственно-временными характеристиками [5; 11; 12; 17].

Целью данной работы является решение задачи о нагреве тела излучением с гауссовым профилем.

Временная структура импульса зависит от типа лазера и особенностей режима генерации излучения. В самом общем виде распределение плотности мощности лазерного излучения на поверхности материала является сложной функцией координат и времени $q = q(x, y, t)$. С некоторым приближением можно считать, что структуру распределения $q(x, y, t)$ можно представить в виде произведения функции, зависящей только от времени, на функцию координат поверхности:

$$q(x, y, t) = A\varphi(t)q'(x, y), \quad (1)$$

где A — поглощательная способность, в общем случае зависящая как от состояния (степени обработки) поверхности, так и от ее температуры; $\varphi(t)$ — описывает временную структуру импульса; $q'(x, y)$ — пространственное распределение мощности излучения.

Если неоднородности в падающем пучке малы, то после фокусирующей системы распределение $q'(x, y)$ можно описать дифракционной кривой. Конечно, в реальных условиях распределение мощности излучения отлично от неё. Это связано с неоднородностью распределения фазы и амплитуды лазерного излучения по торцу активного элемента вследствие генерации многих видов колебаний оптического резонатора, несимметрии возбуждения, оптического несовершенства кристалла и т. д. Поэтому целесообразно использовать при рассмотрении процессов нагрева лазерным излучением более простую математическую аппроксимацию реальной пространственной структуры лазерного импульса — закон нормального распределения или равномерное по пятну фокусировки значение q . Следует заметить, что пространственно-временная структура импульса излучения не всегда может быть аппроксимирована выражением (1).

Проанализируем теперь процесс нагрева материала методом функции Грина с учетом теплового размытия зоны воздействия по поверхности. Предполагаем, что пучок, падающий на поверхность x, y , имеет гауссов профиль и распространяется вдоль оси z :

$$q(\vec{r}, t) = Aq'_0 \exp(-\alpha z) \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{r_0^2}\right) \varphi(t), \quad (2)$$

где r_0 — радиус гауссова светового пучка; α — коэффициент поглощения; q'_0 — интенсивность излучения, падающего на поглощающий материал извне; $q(\vec{r}, t)$ — распределение

интенсивности пучка в материале ($z \geq 0$), $\varphi(t)$ — временная огибающая импульса.

Для получения качественных представлений о нагреве материала непрерывным излучением достаточно моделировать временный ход оптического воздействия ступенчатой функцией Хевисайда:

$$\varphi(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases} \quad (3)$$

Вследствие линейности уравнения теплопроводности вместе с граничными и начальными условиями решение краевой задачи теплопроводности имеет вид:

$$T(x, y, z, t) = \frac{1}{\rho c} \int dt' \int q_v(x', y', z', t') G(x-x', y-y', z-z', t-t') dx' dy' dz'. \quad (4)$$

Из уравнения (4) можно получить удобную для анализа аналитическую зависимость скорости нагрева полупространства непрерывным пучком, в котором пространственно-временное распределение интенсивности описывается выражениями (2) и (3):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\alpha A q'_0}{2\rho c} \frac{1}{1 + \frac{4at}{r_0^2}} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{r_0^2 + 4at}\right) \left\{ e^{\alpha z} \Phi^* \left[\alpha\sqrt{at} + \frac{z}{2\sqrt{at}} \right] + e^{-\alpha z} \Phi^* \left[\alpha\sqrt{at} - \frac{z}{2\sqrt{at}} \right] \right\} \quad (5)$$

Как и следовало ожидать, максимальный темп роста температуры наблюдается на поверхности ($z = 0$) облучаемого материала на оси пучка ($x = y = 0$).

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\alpha A q'_0}{\rho c} \frac{\exp(\alpha^2 at) \Phi^* [\alpha\sqrt{at}]}{1 + \frac{4at}{r_0^2}} \quad (6)$$

Согласно (6), на начальном этапе воздействия процессы теплопроводности не влияют на скорость нагрева, которая в этом случае не зависит от времени. Поэтому можно ввести два характерных времени: t_1 — время, за которое влияние источника тепловыделения распространяется на расстояние порядка поперечного размера лазерного пучка r_0 , и $t_2 = 1/(\alpha^2 a)$ — время, по истечении которого глубина проникновения падающего излучения в вещество скажется на нагреве поверхности. Как следует из (6), при $t \ll \min(t_1, t_2)$ максимальная температура материала растёт с течением времени по линейному закону $T \sim t$.

С увеличением времени нагрева начинают сказываться процессы теплопередачи в глубь среды, при этом темп нагрева замедляется. При условии $t_1 \leq t \leq t_2$ соотношение (6) принимает вид:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{A q'_0}{\rho c} \frac{1}{\sqrt{\pi at}}, \quad T \sim \sqrt{t} \quad (7)$$

С увеличением времени воздействия ($t \gg t_2$), темп роста температуры ещё более замедляется за счёт включения механизмов теплопередачи вдоль поверхности, происходит

«размытие» границ зоны термического влияния:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{t \rightarrow \infty} \approx \frac{Aq'_0 \pi r_0^2}{2\rho c \sqrt{(\pi a t)^3}}. \quad (8)$$

Установление температурного поля происходит по закону:

$$T(z, t) = T_{\max}(0, \infty) - \frac{Aq'_0 \pi r_0^2}{4\rho c \pi a \sqrt{\pi a t}}. \quad (9)$$

Максимальная температура T_{\max} определяется формулой:

$$T_{\max} \sim \frac{AP}{\lambda_s r_0}, \quad (10)$$

где $P = r_0^2 q'_0$ — полная мощность пучка с радиусом r_0 и интенсивностью на оси q'_0 . В случае слабопоглощающих материалов ($r_0 \ll 1/\alpha$) замедление темпа нагрева начинается при временах $t > t_1$. При $t_1 \leq t \leq t_2$:

$$\frac{\partial T}{\partial t} \approx \frac{\chi A J_0 r_0^2}{4\rho c a t} \sim t^{-1}, \quad T \sim \ln t. \quad (11)$$

При дальнейшем увеличении времени воздействия ($t \gg t_1$) начинает играть роль поверхностное размытие пятна нагрева за счет теплопроводности. Поэтому справедливы оценки по (9), что в пределе при $t \rightarrow \infty$ и $\ln(1/\alpha r_0) \gg 1$ дает:

$$T_{\max} \approx \frac{\alpha AP}{\rho c a r_0} \ln \frac{1}{\alpha r_0}, \quad P = r_0^2 q'_0. \quad (12)$$

Из приведенных формул ясно, что для достижения максимальной температуры нагрева материала при фиксированных пространственных и энергетических параметрах (r_0, q'_0) падающего пучка необходимо использовать источники, которые лучше поглощаются в материале. При фиксированных же α и P увеличения максимального нагрева можно добиться путем фокусировки пучка, т. е. уменьшения r_0 .

Таким образом, работа была посвящена решению задачи о нагреве тела излучением с гауссовым профилем. Для её решения применяется метод функции Грина. На основании полученного решения были получены выражения для определения температурного поля материала, а также максимальной температуры нагрева материала при фиксированных пространственных и энергетических параметрах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики. М.: Наука, 2001. 288 с.
2. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 512 с.

3. Зельдович Б.И., Мышкис А.Д. Элементы математической физики. М.: Просвещение, 2001. 352 с.
4. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975. 488 с.
5. Карташов Э.М., Кудинов А. Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений. М.: Ленанд, 2018. 1072 с.
6. Канарейкин А.И. Лабораторный практикум по теплофизике. М., 2023. 47 с.
7. Канарейкин А. И. Уравнения параболического типа. Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2024. 31 с.
8. Канарейкин А. И. Определение температурного поля термоэлемента в виде пластины при нестационарном режиме // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2023. № 4. С. 11–16.
9. Канарейкин А.И. Определение нестационарного температурного поля термоэлемента в виде пластины // Нанотехнологии: наука и производство, 2023. № 4. С. 46–49.
10. Канарейкин А. И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при разных граничных условиях // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2022. № 11. С. 8–12.
11. Канарейкин А. И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины с адиабатически изолированной стороной при граничных условиях третьего рода // Вестник Международной академии холода. 2022. № 3. С. 74–79.
12. Канарейкин А.И. Метод конформных отображений в теплофизике// Вестник Калужского университета. 2022. № 2 (55). С. 86–88.
13. Мартинсон Л.К., Малов Ю.И. Дифференциальные уравнения математической физики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 368 с.
14. Мартинсон Л.К., Чигирёва О.Ю. Краевые задачи для квазилинейных уравнений параболического типа // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Седьмой Всероссийской конференции. В 3 ч. М., 2013. Ч. II. С. 32–33.
15. Мартинсон Л.К., Чигирёва О.Ю. Пространственная локализация тепловых возмущений в нелинейном процессе теплопроводности // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2013. № 4. С. 27–33.
16. Маслов В.П., Данилов В.Г., Волосов К.А. Математическое моделирование процессов тепломассопереноса. М.: Наука, 1987. 362 с.
17. Несис Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение, 1977. С. 199.
18. Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Михайлов А.П. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. М.: Наука, 1987. 480 с.
19. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Изд-во МГУ, 2004. 798 с.

Поступила в редакцию: 02.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Канарейкин А. И., 2026.